

MULHERES NEGRAS DE RESISTÊNCIA E O COMBATE A VIOLÊNCIA RACIAL POR MEIO DE UM PROJETO DE TRABALHO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7699025

Odair de Souza

Professor da Educação Básica.

Mestre em Ensino de História.

E-mail: professorodair2014@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar a pesquisa desenvolvida nas turmas 8º Ano 1 e 2, do Ensino Fundamental Final, na escola de educação básica Dr. Ivo Silveira, da Rede Municipal de Ensino, no município de Paulo Lopes/SC sobre “mulheres negras de resistência e o combate à violência racial”. Um dos objetivos centrais da proposta foi visibilizar a presença de mulheres negras de resistência no Brasil e, em particular no Estado de Santa Catarina, onde a população negra e, em especial as mulheres negras são completamente invisibilizadas nas mais diferentes áreas e componentes curriculares, nos diferentes níveis de ensino - do fundamental ao superior. Neste Estado, onde os órgãos oficiais como Secretaria de Estado de Educação e Fundação Estadual da Cultura – ligada a Secretaria de Turismo – encamparam em 2021, uma ampla campanha nas escolas estaduais em homenagem ao Bicentenário de Anita Garibaldi, uma mulher branca, chamada heroína dos dois mundos, proporcionar o debate com o estudantes sobre mulheres negras de resistência, seja por meio da literatura, como Carolina Maria de Jesus, seja por meio da política, como a catarinense Antonieta de Barros, é propor aos estudantes narrativas contra-hegemônicas e desenvolver reflexões críticas, descolonizando o currículo para histórias, patrimônios e memórias de mulheres Outras.

Palavras-chave: Mulheres negras. Resistência. Violência racial.

ABSTRACT

The objective of this work is to present the research developed in the 8th Year 1 and 2 classes, of Final Elementary School, at the Dr. Ivo Silveira, from the Municipal Education Network, in the municipality of Paulo Lopes/SC on “black women of resistance and the fight against racial violence”. One of the main objectives of the proposal was to make visible the presence of black women of resistance in Brazil and, in particular in the State of Santa Catarina, where the black population and, in particular, black women are completely invisible in the most different areas and curricular components, in the different levels of education - from fundamental to superior. In this State, where official bodies such as the State Secretariat for Education and the State Foundation for Culture – linked to the Secretariat for Tourism – took over

in 2021, a wide campaign in state schools in honor of the Bicentennial of Anita Garibaldi, a white woman, called heroine of two worlds, to provide students with a debate about black women of resistance, either through literature, like Carolina Maria de Jesus, or through politics, like Antonieta de Barros from Santa Catarina, is to propose counter-hegemonic narratives to students and develop critical reflections, decolonizing the curriculum for stories, heritage and memories of Other women.

Keywords: Black women. Resistance. Racial violence.

INTRODUÇÃO

O ano de 2020 parecia começar “normal” em todas as redes de ensino do país. No início de fevereiro as/os docentes já se encontravam em suas respectivas escolas para a organização do ano letivo: participando de formações continuadas, reescrevendo seus planejamentos, adequando seus planos de cursos, traçando projetos, elaborando propostas, enfim, tudo que é pertinente ao ambiente escolar a ser desenvolvido em determinado ano.

Da mesma forma os estudantes se preparavam para chegar na escola no ano de 2020 “cheios de energia”: materiais novos, turmas novas e até muitos professores e professoras diferentes. Muito entusiasmo. Porém, tudo isso durou pouco tempo, pois no final de fevereiro de 2020 foi confirmada a presença do novo coronavírus na cidade de São Paulo. Vírus este que tem um grande potencial de contágio, sobretudo em ambientes fechados e onde há considerável número de pessoas. No mesmo mês, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta mundial de que o novo coronavírus já se espalhava por todos os continentes e em quase todos os países – e que a doença transmitida por ele, nomeada posteriormente de COVID-19 – não se tratava mais de uma epidemia, mas de uma pandemia mundial.

Após essa alerta, os governadores dos vários Estados brasileiros (acompanhados por prefeitos da imensa maioria dos municípios) estabeleceram uma série de regras para evitar o alto contágio entre a população pelo novo coronavírus e consequentemente o adoecimento e morte. Entre tantas medidas adotadas, esteve o fechamento total das escolas e o atendimento aos estudantes via remoto – de forma virtual (*Whatsapp*, *Google Classroom* ou outras mídias e plataformas) ou por meio de material impresso.

A Rede Municipal de Ensino de Paulo Lopes por meio da resolução 001/2020, no artigo 1º, formulada a partir do Conselho Municipal de Educação resolveu

estabelecer que o regime especial de atividades escolares não presenciais, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020 definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de estudantes e professores nas dependências escolares no âmbito de todas as instituições ou rede de ensino público municipal, educação infantil e da educação básica pertencentes ao sistema municipal de ensino de Paulo Lopes. (PAULO LOPES/CME/2020)

Assim, os docentes tiveram que “forçadamente” se adaptar a novas rotinas e a uma série de alternativas pedagógicas diferenciadas até então inéditas no sistema educacional para poder atender essas crianças e adolescentes que se encontravam estudando em suas casas, fora do espaço escolar.

Porém, no início do ano letivo de 2021, com o reduzido número de contágios e com a doença um pouco amenizada e as mortes diminuídas, os governadores e prefeitos autorizaram de maneira gradativa, o retorno dos estudantes de forma presencial às escolas, desde que seguissem uma série de protocolos sanitários exigidos pelos órgãos de saúde como: uso constante de álcool em gel, verificação de temperatura na entrada e saída da escola, uso de máscara, distanciamento social de 1,5 entre os estudantes, entre outros.

Assim, para iniciar o ano letivo de 2021, uma das propostas apresentadas nas reuniões de formação e planejamento promovida pela Secretaria de Educação e pelas equipes gestoras e pedagógicas das escolas foi de que as/os professoras/es retomassem aqueles conteúdos/temas que foram poucos ou não trabalhados na série anterior (2020) e que precisaria de reforço neste ano.

Neste sentido, o professor Odair de Souza (História) ao revisar o planejamento de 2020 considerou que um dos temas que ficou pendente e que necessitava de uma maior reforço e aprofundamento estava relacionado a História e Cultura Africana e Afro-brasileira, fundamentado na lei nº 10.639/2003, bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Culturas Africana e Afro-brasileira, estabelecidas pelo parecer nº 0003/2004.

Além de ser uma necessidade legal, a relevância do tema é de suma importância e merece maior aprofundamento porque a sociedade contemporânea, sobretudo a brasileira, tem se constituído de forma desumanizadora e violenta. O atlas da violência de 2017 (CERQUEIRA; LIMA, 2017) colocou o Brasil como um dos países

que mais cometeu violências em toda a América Latina em todos os grupos considerados minoritários, como os quilombolas, indígenas, afro-brasileiros, imigrantes de origem afro (haitianos, nigerianos, entre outros) com a elevação dos índices de racismo estrutural, institucional e interpessoal em todas as instituições sociais. (ALMEIDA, 2018).

Portanto, pretendeu-se com a retomada destes assuntos em forma de projeto: o debate e reflexão durante a elaboração, socialização e publicação de tema relacionados ao combate ao racismo, preconceitos e qualquer forma de discriminação bem como estimular o desenvolvimento de ações, projetos e propostas fundamentados na educação para as relações étnico-raciais e, ao fazer isso esperou-se colaborar com a formação de uma sociedade mais inclusiva sem quaisquer formas de violência, seja simbólica, física ou psicológica.

Compreendo a escola como espaço privilegiado de combate a todo o tipo de discriminação e, sobretudo ao racismo. Assim, uma das formas de combater tal prática é implantar e implementar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável³, com destaque para o objetivo 16 “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, fornecer acesso à justiça para todos e construir instituições efetivas, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. (UNESCO, 2017, p.42). Ou seja, a escola é uma instituição que pode e deve ser inclusiva, sobretudo no trato com a diversidade étnico-racial. Aliada a este objetivo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também foi referência para nosso trabalho o Guia Agenda 2030: integrando ODS, educação e sociedade publicado pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) em parceria com a Universidade de Brasília (UNB) que acrescentaram aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mais três e entre eles, a Igualdade Racial (ODS 18) como um dos seus eixos onde mencionam que

o eixo focal do objetivo 18 da ODS é “promover a igualdade racial a partir do enfrentamento de todos os tipos de racismo”. [...] A temática encontra-se inscrita de maneira transversal aos demais ODS implicando que o sucesso da agenda depende de imprescindíveis avanços em relação a essa prática segregacionista. [...]. Desse **modo, deve-se ressaltar o importante papel da educação, cultura e ciência na construção de um mundo mais igualitária.** (CABRAL, GEHRE, 2020). *Grifo acrescentado.*

³ Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foi/é o eixo central dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) da Rede Municipal de Ensino de Paulo Lopes/SC e consequentemente da Escola Básica Dr. Ivo Silveira. Porém, devido a pandemia do Novo coronavírus esse projeto ficou adormecido no ano de 2020 e retornou no ano de 2021 com novas propostas e ações pedagógicas.

A ideia inicial portanto, foi mostrar através da pesquisa biográfica o protagonismo dessas mulheres heroínas negras e como as mesmas lutaram e lutam contra a escravidão, o preconceito, a discriminação e o racismo e postulamos como objetivos específicos estudar o continente africano e suas civilizações; estudar a história e cultura afro-brasileira no Brasil - colônia; pesquisar a biografia de mulheres negras de resistência, como Dandara, Aqualtume, Luisa Mahin, entre outras - mulheres estas omitidas e silenciadas da historiografia oficial - e elaborar frases de efeito por meio de logotipos de combate ao racismo.

PENSANDO O COMBATE AO RACISMO POR MEIO DE UM PROJETO DE TRABALHO

O professor Odair iniciou uma série de planejamentos de aula com textos do livro didático, material alternativo, slides, para o desenvolvimento do tema proposto com o intuito de suprir essa parte defasada do currículo. Iniciou então com as turmas: 8ºs anos 1 e 2, a leitura e interpretação da música⁴ de Jorge Bem chamada ZUMBI⁵ para que por meio desse recurso didático e fonte histórica fosse estudado e aprendido este assunto bem como o despertar de emoções, sentimentos e sensações a partir da letra e da melodia da música. Após as reflexões e interpretação da música de forma coletiva em sala de aula, foi solicitado aos estudantes⁶ que elaborassem uma redação explicando por meio da escrita o que entenderam da referida música e seu respectivo vínculo com o assunto em apreço: O continente africano e a cultura africana e afro-brasileira. Após essa atividade o professor Odair propôs aos estudantes um projeto de trabalho focando as escravizadas que resistiram a escravidão.

Para a orientação do trabalho com projetos, o professor fundamentou-se numa reportagem da revista Nova Escola “tudo o que você sempre quis saber sobre projeto”,

⁴ A música ZUMBI consta no décimo primeiro álbum A Tábua da esmeralda do cantor brasileiro Jorge Bem e foi lançado em formato LP em 1974. https://pt.wikipedia.org/wiki/A_T%C3%A1bua_de_Esmeralda . Acesso em 29/08/2021.

⁵ A música ZUMBI pode ser escutada em <https://www.youtube.com/watch?v=ge5BZjVVKpQ> . Acesso em 29/08/2021.

⁶ Os estudantes participantes do projeto são: da turma 8º ano 1: Ana Clara Pereira Estácio, Bernardo Lino Goedert da Silva, Brandon Nahuel Alejandro Delgado, Jhonatas Rodrigues Marcelino, Maria Eduarda Carvalho Rodrigues, Marina Assis Soares, Matheus Henrique dos Santos e da turma 8º ano 2: Carlos Eduardo Karan Rodrigues, Gustavo Texeira da Rosa, Iara Nathália Cardoso, Júlia Rocha de Souza, Maria Heloisa Cruz Souza, Mateus Ribeiro Pereira, Matheus Rossi de Carvalho, Raiane Macedo da Silveira, Stefany Cardoso Francisco, Victor Marciano da Rocha.

publicado em abril de 2011. Segundo a reportagem, o trabalho com projetos tem por objetivos

articular propósitos didáticos (o que os alunos devem aprender), e sociais (o trabalho tem um produto final, como um livro ou uma exposição, que vai ser apreciado por alguém). Além de dar um sentido mais amplo as práticas escolares, o projeto evita a fragmentação dos conteúdos e torna a garotada co-responsável pela própria aprendizagem. (Nova Escola, 2001, p. 50)

Este projeto fundamentou-se também nos trabalhos de Hernandez e Ventura (1998) e em Hernandez (1998). Estes dois autores propõe uma crítica ao currículo tradicional com seus diferentes componentes curriculares e os conteúdos fragmentados nas diversas disciplinas que compõe o currículo escolar. Sugerem uma nova metodologia de ensino que é a organização do currículo por meio de projetos de trabalho. Convidam assim, os docentes das escolas de educação básica a promoverem uma transgressão do currículo e a adotarem novas metodologias para um efetivo processo ensino-aprendizagem.

O professor Odair adotou como estratégia escolher algumas mulheres negra de resistência citadas no artigo Mulheres Negras Heroínas (SOUZA, 2017) e nos livros Heroínas Negra Brasileiras em 15 Cordéis (ARRAES, 2017) e Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil (CARARO; SOUZA, 2018). Após as escolhas, os estudantes⁷ pesquisaram suas biografias nos mais diversos materiais como livros, enciclopédias e sites da internet. A etapa seguinte foi a elaboração de cartazes com a biografia e a imagem dessas mulheres por meio de desenho grafitado em papel cartão que foi exposto na escola, na Semana da Consciência Negra em novembro de 2021. Ao mesmo tempo, os estudantes fizeram um logotipo e uma frase de efeito sobre racismo na atualidade e com escolhas do melhor cartaz na escola.

⁷ Devido a pandemia do novo coronavírus a produção do trabalho se dá de forma individual e seguindo todas os protocolos de segurança exigidos pelo órgãos de saúde como distanciamento social de 1,5 metros; material individualizado dos estudantes e não compartilhados.

Foto 1 – Desenho grafitado das faces das mulheres negras de resistência

Fonte – Odair de Souza (2021)

Foto 2 – Exposição da biografia e da face grafitada das mulheres negras de resistência

Fonte – Odair de Souza (2021)

Foto 3 – Os cartazes premiados com a medalha Antonieta de Barros

Fonte: Odair de Souza (2021)

Foto 4 – Estudante premiada com o melhor logotipo

Fonte – Odair de Souza (2021)

Após a finalização, um dos objetivos também será a confecção de um *banner* com os melhores momentos para ser expostos em eventos educacionais como em congressos, seminários, colóquios, simpósios bem como a produção de artigos relacionados a este acontecimento com o objetivo de fortalecer o protagonismo dos estudantes na produção de conhecimento e, sobretudo os relacionados a educação para as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.

O cronograma adotado foi o seguinte: nos meses de junho e julho, pesquisa biográfica⁸; em agosto desenho das mulheres no papel cartão; em setembro a escrita da biografia; e em outubro a elaboração do logo e da frase antirracista e votação⁹ do melhor cartaz pelos estudantes da escola. O trabalho finalizou em novembro, na Semana da Consciência Negra de 2021, com a exposição do material produzido na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto de Trabalho “Mulheres Negras de Resistência e o combate a violência racial” inspirado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nº 17 e na Agenda 2030, nº 18, fundamentado na Educação para as Relações Étnico-raciais alcançou os objetivos propostos ao visibilizar para toda a escola, por meio da exposição “Mulheres negras de resistência”, a biografia, o protagonismo e a luta

⁸ Do total de três aulas semanais, uma aula de 45 minutos foi/é dedicada a esse Projeto.

dessas mulheres que tanto no Brasil - colônia quanto na contemporaneidade lutaram e lutam contra a escravidão e o racismo.

Os estudantes também tornaram-se protagonistas de suas aprendizagens ao refletiram sobre a violência da escravidão de povos africanos no Brasil e nas Américas bem como os resquícios dessa prática perversa ainda hoje: o racismo. A redação feita por eles ao final de todas as apresentações em novembro de 2021 sinaliza que este tipo de atividades e de ação pedagógica contribui para a reflexão coletiva e individual sobre esse sério problema na sociedade brasileira. Abaixo descrevo alguns fragmentos de texto deles/delas. Um/uma estudante escreveu que: “o Brasil tem muitos heróis e heroínas em sua história e muitas delas são mulheres: Dandara dos Palmares, Tereza de Benguela, Maria Felipa de Oliveira, Mariele Franco e tantas outras são exemplos de resistência e fizeram a diferença em nosso país. O racismo ainda está muito presente em nosso país e pode demorar para acabar, porém, ao evidenciarmos todo o contexto histórico e fazendo pequenas mudanças no cotidiano podemos deixar uma sociedade melhor para nossos filhos e netos. ” (J.R, 2021). Um outro/outra escreveu que “ Fiquei honrada como negra, como mulher, como humano. Estou emocionada e quero agradecer aos professores e aos alunos. Espero que eles aprendam algo importante na vida. ” (M. H. C. S). Ainda outro/outra disse que: “o dia da consciência negra não serve só para fortalecermos e sim para mostrar o seu passado de lutas (dessas mulheres) ao mundo todo. E é graças a essas lutas que duraram séculos (desde o Brasil - colônia até a atualidade) que o Brasil foi recompensado. Agora o mundo todo reconhece a dura vida que essas pessoas passaram para chegar até aqui. O Dia da Consciência Negra é uma dimensão dessa luta que valeu a pena! ” (M. H. S). Além desses/dessas tantos outros/outras estudantes escreveram suas reflexões sobre este momento singular ocorrido na escola.

A elaboração do cartaz com a biografia das mulheres negras bem como dos cartazes com desenhos e frases antirracista (logotipo) proporcionou aos estudantes das demais turmas analisar a frase e o logotipo e votar no melhor cartaz (em 1º, 2º ou 3º lugar) favorecido por um ambiente de reflexão e análise promovido pela palestra do professor Odair na Semana da Consciência Negra.

Finalizo afirmando que as aulas por meio da metodologia de Projeto de Trabalho só vieram a agregar no ambiente escolar a consciência para uma luta e

prática antirracista na escola a ser perseguido por todos/todas aqueles/aquelas que primam por uma sociedade não racista, não preconceituosa e inclusiva.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz de. **O que é racismo estrutural**. Belo Horizonte: Minas Gerais, Letramento, 2018.

ARRAES, Jarid. **Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis**. São Paulo: Pólen, 2017.

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. In: **SINEPE/SC-Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina** – livreto, 12^o edição, Florianópolis, 2010.

BRASIL, **Lei 10.639/2003**, de 09 de janeiro de 2003. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639. Acesso em 15/09/2021.

BRASIL, **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana**. Brasília: Distrito Federal, outubro, 2005. Disponível em <http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais>.

BRASIL, UNESCO. **Educação para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável**: objetivos de aprendizagem. 2017, p. 42.

CABRAL, Raquel; GEHRE, Thiago (Orgs.). **Guia Agenda 2030**: integrando ODS, educação e sociedade. São Paulo, 2020 (Livro Eletrônico).

CERQUEIRA, Daniel; LIMA, Renato Sérgio de, et al. **Atlas da Violência 2017**. Rio de Janeiro: IPEA e FBSP, 2017.

HERNANDEZ, Fernando. **Transgressão e mudança na educação**: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998, 152 p.

HERNANDES, Fernando; VENTURA, Montserrat. **A organização do currículo por projetos de trabalho**: o conhecimento é um caleidoscópio. 5^a ed. Porto Alegre: Artmed, 1998, 200 p.

MOÇO, Anderson. Tudo o que você sempre quis saber sobre projetos. **NOVA ESCOLA**, abril, 2011, p. 50 – 57.

PAULO LOPES, Conselho Municipal de Educação. **Resolução/CME**. Nº 001/2020.

SOUZA, Odair de. Mulheres Negras Heroínas. In: VIEIRA, Fabiolla Falconi (Org.). **I Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis: Saberes e práticas, sujeitos e culturas.** Florianópolis, Instituto Estadual de Educação, 22 a 24 de junho de 2017, pp. 100 – 113.

SOUZA, Duda Porto de; CARARO, Aryane. **Extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil.** 5ªed. São Paulo: Seguinte, 2018.